

САКРАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ СТИХИЙ В НАСКАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЭПОХУ ДРЕВНОСТИ

Елена Анатольевна Гордеева

PhD по историческим наукам, старший научный сотрудник Национального центра археологии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203317>

***Аннотация.** В статье автор освещает вопросы сакрализации природных стихий через призму наскальной живописи. Отмечает, что в каждой первобытной религии можно проследить элементы тотемизма. Разнообразие сюжетной линии петроглифов показывает уникальность и специфичность мировоззренческой системы общества Центральной Азии. До эпохи энеолита преобладали идеи, связанные с охотничьей магией, и носившие тотемный характер. Но позже происходят изменения в общественном сознании и формируются культы плодородия и солнца и трансформируются в культ огня и солнца.*

***Ключевые слова:** сакрализация природных стихий, петроглифы, неолит, энеолит, бронзовый век, Центральная Азия, культы огня, Солнца, плодородия, Космос.*

Религиозное мышление формировалось постепенно в ходе исторической эволюции. События и явления, связанные с силами природы, порой нарушали течение естественной жизни первобытного человека. Недопонимание и страх к необъяснимому привело к зарождению веры в сверхъестественное. Представления о снах и смерти также были необъяснимы для людей первобытной эпохи, в связи с чем, возникает вера в бессмертие души, загробный мир.

Мир петроглифов уникален и разнообразен. В древнейшие времена наскальные рисунки создавались «шаманами-женщинами» (эра матриархата)¹. Содержание петроглифов носило бытовые и ритуальные сцены. Смысловое значение последних, считается наиболее приоритетным, так как, большинство наскальных рисунков находилось вблизи погребений или культовых святилищ. Раз мы говорим о периоде матриархата, когда охота, наряду с земледелием (неолит), являлась неотъемлемой частью повседневной жизни древнейшего общества Средней Азии, то важно указать, что в культовых традициях при совершении ритуальных действий, изображение охоты носило кульново-магический характер (т.е. охотничья магия). Примером могут стать петроглифы из грота Шахты (Восточный Памир), на которых изображены человек в образе птицы (страус), кабаны, люди в полукруге, возможно, совершающие ритуальный танец. Причём двое кабанов расположены противоположно друг другу, соединённые дугообразной линией сверху. Один из кабанов усеян стрелами, ноги (лапы) его схвачены капканами-ловушками. Возможно, линия сверху отражает родственную связь, переселение души, а также переход души в царство мёртвых. Стрелы, вонзившиеся в кабана, предположительно, отражают различные заклинания и молитвы, для успокоения души умершего. Капканы,

¹ Оськин А. В. Петроглифы Центральных Кызылкумов как исторический источник для изучения архаических культов.: Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – М., 1985. – С. 20. Термин «шаман-женщина» в данном случае использован условно, так как в эру матриархата понятие «шаман» отсутствовало.

расположенные внизу, являются своего рода ограждением «мира живых» от «мира мёртвых». Человек-птица – это, предположительно, «женщина-шаман», выполняющая магические действия по отношению к умершему, так как птица – это отражение неба, святости, света². «Женщина-шаман» находится вдали от основных участников сцены, что определяет либо её святость, либо отсутствие родственной связи с племенем покойного. Подобное мнение возникло, вследствие того, что люди, расположенные ниже, объединены с кабаном, что свидетельствует об их связи с тотемным животным (кабан) данного рода или племени. Если обратить внимание на размеры фигур, видно, что животные изображены более габаритными, чем люди, что может указывать на их культовое значение (тотем рода). Хронологически данные рисунки относятся к мезолиту или раннему неолиту³.

В каждой первобытной религии можно проследить элементы тотемизма. Охота являлась неотъемлемой частью жизни первобытного общества. Поэтому первобытный человек осознавал свою зависимость от животных и поклонялся им. Со временем у людей возникло понятие о родственной связи между животными и человеком. Это привело к появлению и распространению обрядовых праздников с имитацией тотемного зверя. Позже данное животное становится главным символом коллектива, покровителем его и в последующем позиционируется как предок. В целом в период каменного века основным сюжетом петроглифов были изображения животных, а в некоторых случаях и сцены охоты⁴.

В петроглифах нашло своё отражение и первобытное представление о космосе. Переход от тотемного мировоззрения к космическому, связан с изменением представления человека о себе, об окружающем мире, что привело к изменению и превращению религиозных представлений.

Сейпанташ – уникальный памятник искусства далёкого прошлого – считается наилучшим примером культового святилища эпохи первобытнообщинного строя. Гладкие скальные поверхности основного свода и несколько боковых были покрыты группами разнообразных символических знаков, исполненных живописной охрой различных оттенков – от тёмно-коричневого и бордового до розового и жёлтого⁵. Известно, что первобытное общество отождествляло цвета с наиболее ценными для них веществами и жизненно важными стихиями. Таковыми являлись кровь, молоко, огонь, земля. Им соответствовал красный, белый и чёрный цвета. Эта триада надолго сохраняет своё значение. При этом, целостное восприятие мира первобытными людьми не позволяет уж слишком настойчиво выделять какой-либо элемент и сосредотачивать на нём всё внимание. Модель их мира сохраняет свою цельность, диалектически противоречивые элементы ещё слишком тесно связаны. Поэтому по большей части чёрный цвет соседствует с белым и красным. Важно отметить, что белый цвет – мифологический эквивалент дневного света, молока и семени – жизненных начал, модель воды, утоляющей жажду и очищающей тело; белый цвет также – признак верхних потусторонних сфер, поскольку он связан с облаками, неземной чистотой и светом. Поэтому за белым цветом уже в древнейшие времена закрепляется образ блага, приумножения и святости. Это цвет добра, исцеления, удачи,

² Равдоникас В. И. Элементы космических представлений в образах наскальных изображений // СА. – М. – Л., 1937. – Вып. 4. – С. 23.

³ Рисунки каменного века в гроте Шахты // АРТ. – Сталинабад, 1961. – Вып. VI. – С. 35.

⁴ Агафонова Г. А. О чём рассказывают наскальные рисунки. – Фрунзе, 1982. – С. 8 – 9.

⁵ Сулейманов Р. Х. Открытие древнейшего святилища в долине Кашкадарьи // Археология, история и культура Средней Азии. Тезисы докладов межд. конф. – Ташкент, 2002. – С. 110 – 111.

победы над злыми духами, цвет приумножения, очищения, приобщения к миру добрых духов (богов)⁶. Но в Сейпанташе преобладает использование охры. Красный цвет – цвет огня и солнца (тепла). Он символизирует такие важнейшие для человека понятия, как жизнь, сила, энергия.

Сюжеты живописи Сейпанташа носили геометрический характер. Однако это не был досужий орнаментализм прикладного характера⁷. Так как во времена глубокой древности люди придавали росписи сакральное значение, они верили, что помогают себе в настоящем и будущем. Это были символические изображения солнца в виде креста или круга с точкой или крестом в центре, стреловидные изображения, цепочки ромбов или ряды чёрточек. Один из таких рядов насчитывает 28 чёрточек⁸, что совпадает с количеством дней месяца лунного цикла.

Для прочтения и понимания того, о чём думал первобытный человек, важно научиться читать таинственные письма-рисунки. Интересно, что с точки начинается любое явление. Она лежит в основе всех измерений, порождает в своём развитии линию, служит центром и опорой креста и круга. Будучи сама неизменной и неподвижной, она порождает движение: например, вращение колеса и т.д. Первичная точка – это непроявленное, единое, образующее тройственное, символ Начала, Середины, Конца. Считается, что точка символизирует центр человеческого «Я»: дойдя до центральной точки, мудрец достигает сердца-покоя, божественного присутствия. Символика круга имела тройное значение: круговорот жизни, временной цикл и божественное начало. Если центром является точка, именно откуда берёт начало своё движение и, в более широком смысле, сама жизнь. Круг – это «развитие» центральной точки, расширение во всех смыслах, цикличное повторение времени года, жизни, смерти, дня, ночи и т.д. Круг – это также «ноль» нашей нумерации, обозначающий потенциальные возможности, эмбрион. Круг, имеющий центральную точку, является воплощением «проявленной сущности», гармонии, порядка Космоса. Также круг – это символ вечности, единства и бесконечности, и неба⁹. Квадрат, связанный с символикой числа «4», воплощает идею равновесия и упорядоченности Космоса, идею Совершенства. Квадрат лежит в основе Космоса: Земля является круглой и делится на квадраты. Квадрат является совершенной фигурой, символизирующей постоянство, основательность и Землю¹⁰. Ромб – один из восьми китайских символов счастья, воплощающей благополучное положение дел в государстве. Он является также и эмблемой победы. Ромб – символ «материнства и плодородия» известный с периода энеолита в истории Центральной Азии¹¹. Треугольник – первая геометрическая фигура, встречающаяся в древних орнаментах. В геометрической идеографии треугольник с вершиной, устремлённой кверху, символизирует огонь (поднимающееся вверх пламя) и отвечает идее вознесения, духовности, сухости, теплоте, лету, красному цвету, кроме того, отражает горную вершину. В мифологии народов

⁶ [Электронный ресурс:] studopedia.ru / 4 ...figure-i...(2021)

⁷ Сулейманов Р. Х. Новый памятник первобытного искусства в Центральной Азии // San`at. – Ташкент, 2002. – Вып. 1. – С. 3.

⁸ Сулейманов Р. Х. Открытие древнейшего святилища в долине Кашкадарьи // Археология, история и культура Средней Азии. Тезисы докладов межд. конф. – Ташкент, 2002. – С. 110 – 111.

⁹ Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост. Андреева В. и др. – М.: «Астрель», «АСТ», 2004. – С. 265 – 268.

¹⁰ Там же. С. 265 – 268.

¹¹ Анарбаев А. А., Максудов Ф. А. Древний Маргилан. Ташкент, 2007. – С. 140

Средней Азии моделью вселенной и образом мира считается гора¹². Треугольник с горизонтальной чертой считается пассивным и означает воздух, умеренный огонь, соответствует теплоте и влажности, осени. Перевернутый треугольник означает чашу, готовую принять воду, и соответствует женскому началу. Также относится к пассивности, мудрости, порождающей главную идею, кроме этого влажности, холоду, зиме. Крест означает гармонию между Богом и землёй, является одним из древнейших космических символов. Указывая на четыре стороны света, он лежит в основе всех символов ориентации: земной, небесной, пространственной и временной. Вертикальная ось связывает полюса относительно экватора, горизонтальная – соотносится с равноденствиями и солнцестояниями. В точке их пересечения находится центр. Крест символизирует также единство противоположностей. Вписанный в круг крест олицетворяет процесс творения и выступает как символ солнца¹³.

На своде, под нишей в соседней скале, видны отпечатки рук, небольших, с изящными удлинёнными пальцами, возможно, женских. Видимо, это отпечатки рук тех, кто занимался художественным творчеством, украшая символическими знаками свода этого уникального творения природы. Можно предположить, что это святилище первобытного человека, ритуалы священнодействия в котором осуществляла женщина. Ею же наносились символические знаки, преисполненные для нашего далёкого предка глубокого смысла и значения.

Петроглифы Сейпанташа демонстрируют развитие искусства условных символов.

Изображения лунного календаря в виде ряда из 28 – 30 точек или чёрточек типичны для палеолитического искусства.

Часто встречающиеся стреловидные знаки типичны для охотничьей тематики изображений эпохи палеолита и мезолита.

Есть более сложные и нестандартные сюжеты, такие, как нанизанные вдоль одного стержня стреловидные знаки, образующие фигуру в виде схематической ветви или ёлочки. В отдельных случаях продольная полоска имеет несколько поперечных коротких перекладинок, и всё это обрамлено овальной рамкой.

Имеется символ в виде квадрата, рассечённого по диагоналям крестом на четыре, равнобедренные треугольника с точками посередине, что заставляет вспомнить деление Космоса и неба на четыре части, известное в мифологиях многих древних народов. К редким символам относится колоколовидная фигура с двумя вертикальными полосами внутри на горизонтальной подставке с двумя короткими ножками по краям. Но в живописи Сийпанташа этот знак напоминает, скорее всего, лёгкое жилище с овальным перекрытием.

Таким образом, тематика живописи Сийпанташа целиком связана с астральной и космической символикой. Особенно важно изображение лунного календаря как результат измерения времени и упорядочения изначального космического хаоса. В данном случае цикличность времени вполне осознана и зафиксирована количеством дней лунного месяца. Солярные знаки, возможно, следует истолковывать как начало счёта годичным циклам. В одном из поясков, составленных из ромбиков, их двенадцать или тринадцать (сохранность поясков не очень удовлетворительна), что может соответствовать количеству месяцев в году. Хотя, во втором, хуже сохранившемся, ряду ромбиков больше.

¹² Там же. – С. 139

¹³ [Электронный ресурс:] studopedia.ru / 4 ...figure-i...(2021)

Для живописи Сейпанташа в целом характерно отсутствие единых сцен, продуманной композиции или преднамеренной ориентации различных символов, хотя суперпозиции¹⁴ или наложения различных рисунков почти нет. Эти рисунки, видимо, были нанесены не одновременно, а в течение, длительного периода.

Таким образом, Сейпанташ – самое древнее святилище Центральной Азии, где получили отражение представления людей каменного века о структуре космоса и времени. Исходя из приведённых аналогий, можно полагать, что возраст уникального памятника – святилища Сейпанташ не менее 10 тыс. лет. Возможна и более поздняя дата, но здесь отсутствуют сюжеты тематики производящего хозяйства.

Знаки и символы этого святилища являются одной из древнейших в мире систематизаций представлений о ритме времени, пространстве и космических явлениях, зафиксированных абстрактными символами. Это – символическая «летопись» основных явлений и свойствах сложного мира, осознанная и зафиксированная нашими далёкими предками. В этом отличие живописи Сейпанташа от живописи всех известных памятников искусства, оставленных древними охотниками и собирателями Евразии, где основной темой изображений служили различные сюжеты из жизни промыслового зверя. Видимо, творцов изобразительных сюжетов Сейпанташа занимали не столько забота о плодородии, дичи и ритуале охотничьей магии, сколько вечные вопросы устройства мира¹⁵.

Сложение новых идеологических взглядов эпохи бронзы продолжает своё существование, которое отразилось в сюжетном разнообразии петроглифов. В конце энеолита и ранней бронзы на смену магическим танцам, практиковавшимся ранее, которые были важны для качественной охоты, пришли обряды, связанные с плодородием. Это проявилось в традиции поклонения солнцу, быку, оленю. Возникает культ быка (пещера Саймалы-Таш). Бык, как известно, является символом плодородия земли. В Семиречье культ быка возник задолго до появления петроглифов. В Двуречьи и Средней Азии культ быка существовал уже в III тыс. до н.э. В Чатал-Гуюке обнаружены культовые фигуры быков и бычьих масок. Там за основу образа был взят бизон, а в Индии – буйвол¹⁶. Сакральное значение образа быка связано с первой охотой на него, позже с его одомашниванием. Но уже в раннем железном веке культ быка прекращает существовать¹⁷.

Известно, что солнце обожествлялось у многих народов мира. Например, у индоевропейских народов изображение солнечного божества уже существовало II тыс. до н.э. К культу солнца относятся изображения «солнцеголовых», свастики (Саймалы-Таш, Тамгалы)¹⁸. Также с культом солнца можно связать идею «конца света», ставшую, возможно, в последующем одной из основных религиозных идей, для укрепления религиозного сознания. Примером появления идеи «конца света» можно связать с сюжетом дракона, проглатывающего солнце (Кырбукан-Наволи). Данный сюжет относится исторически к эпохе бронзы.

¹⁴ «Закон суперпозиции» - это аксиома в археологии, геологии и др. областях, связанных с геологической стратиграфией. Это форма относительного датирования. Согласно «закону суперпозиции» исследуемый объект не может быть старше материалов, из которых он состоит. См. [Электронный ресурс:] ru.wikichi.ru (2021)

¹⁵ Сулейманов Р.Х., Гордеева Е. А. Сейпанташ-важный идеологический памятник первобытного искусства // АУ. – Самарканд, 2019. – Вып. 1(18).– С. 27.

¹⁶ Мифы народов мира. – М., 1980. – С. 203.

¹⁷ Байпаков К. М., Марьяшев А. Н. Петроглифы Ак-Кайнара. – Алмата, 2009. – С. 27.

¹⁸ Марьяшев А. Н., Рогожинский А. Е. Наскальные изображения в горах Ешкиольмес (Восточный Казахстан). – Алма-Ата, 1991. – С. 43.

Сюжет с изображением колесницы также связан с сакральным культом¹⁹. Петроглифы с подобным сюжетом были открыты в Каракиясе (Узбекистан), на Саймалы-Таше (Кыргызстан), в Наволи (Таджикистан). Видимо в мифологии бронзового века колесница упоминалась в качестве объекта для прохождения в загробный мир, подобно культовой ладье в скандинавской и индонезийской мифологии для плавания в потусторонний мир²⁰. В эпоху поздней бронзы возникают образы солнечных оленей и других животных с солярными символами на голове²¹. Колесница считалась средством передвижения божества. Олень символ быстроты, ловкости, красоты. Образ орла в мифологии многих народов ассоциировался с движением солнца по небосклону, с благотворной силой его лучей²². Образы солнца, солнца-человека, солнца-быка носят магический характер. Отображение солнца с линиями или нитями в разные стороны «обозначает распространение по всей земле власти солнца»²³. Появление солнца-человека связано с некоторыми поверьями, где солнце облачается в человека.

Наряду с культом солнца существовал и культ плодородия. Священным животным культа плодородия был козёл. В петроглифах Наволи имеются сюжеты, изображающие козлов «создающих зеркальное отображение друг друга»²⁴. Подобный сюжет связан с культом плодородия или с проведением обряда жертвоприношения божеству воды, так как петроглифы расположены у ручья²⁵. Культ плодородия в древности ассоциировался с воспроизводством, рождением ребёнка, обильного урожая, обновлением самого мира (смена времён года, дня и ночи).

Образ женщины (Ходжакент) также отражал культ плодородия. Женские фигуры носили двойственный характер, так как признак пола отражал символы солнца и плодовитости²⁶. Образ женщины в сопровождении животных, которые имели общие с ней способности – рожать, кормить, двигаться и умирать. В связи с чем в первобытном обществе возникли идеи плодородия, воспроизводства живых существ, как людей, так и животных. Изображение женщины с луком в руках, указывает на символический характер, связанный с прошением удачной охоты²⁷. В древности у среднеазиатского общества была традиция, связанная со стрельбой из лука по петроглифам. Стрельба из лука по наскальным рисункам имела несколько значений: ослабление магической силы у петроглифов, стрела, попавшая в рисунок с животным, способствовала успешной охоте²⁸. Культ козла был тесно связан с культом солнца.

К культу плодородия также относится и культ змеи. В архаичный период символ змеи отражал потусторонний мир²⁹. Её изображение присутствует в петроглифах Каратау³⁰.

¹⁹ Рахимов Н. Т. Археологические памятники горной Уструшаны. – Худжанд, 2016. – С. 101.

²⁰ Петрухин В. Я. Погребальная ладья викингов и «корабль мёртвых» у народов Океании и Индонезии (опыт сравнительного анализа) // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980. – С. 79 – 91.

²¹ Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. – М., 1982. – С. 30.

²² Акишев А. К. Искусство и мифология саков. – Алма-Ата, 1984. – С. 17.

²³ Равдоникас В. И. Элементы космических представлений ... – С. 13.

²⁴ Рахимов Н. Т. Археологические памятники горной Уструшаны. – Худжанд: Ношир, 2016. – С. 104.

²⁵ Там же. – С. 107.

²⁶ Хужаназаров М. М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракиясы. – Самарканд, 1995. – С. 85

²⁷ Хужаназаров М. М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракиясы. – Самарканд, 1995. – С. 86.

²⁸ Маринковский П. И. Наскальные рисунки как мишени // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – С. 292.

²⁹ Аманбаева Б., Дэвлет Е. О Сулейман – горе / Ош 3000. – Бишкек, 2000. – С. 28 – 29.

³⁰ Кадырбаев М. К., Марьяшев А. И. Наскальные изображения хребта Каратау. – Алма-Ата, 1977. – С. 216 – 217

У земледельцев в древности образ змеи был очень знаменит и считался атрибутом богини земли. А весеннее возрождение земледельцы связывали со сбрасыванием змеей кожи³¹. В эпоху бронзы существовали и такие культы как культ борьбы хаоса и гармонии (т.е. отражена сцена борьбы человека с природными стихиями), культ верблюда, культ волка³². Архаическое мировоззрение опиралось на осознание единого целого жизни и смерти³³, так как смерть включена в жизнь³⁴. Культ волка сопровождается образами «ряженных» в волчьи шкуры (горы Кульжабасы (Казахстан). В индоевропейских традициях волк выступал в роли бога войны, покровителем воинских союзов и воинских инициаций³⁵. Впервые культ волка возникает у саков. Волк – хищное животное, отражает могущество и власть. В его честь саки Сырдарьи и Приаралья проводили конно-спортивные состязания, в волчьих масках и шкурах. Сегодня эта традиция сохраняется в этнографии у туркмен, казахов, киргизов³⁶.

При проведении обрядов обязательным элементом был ритуальный танец. Он проводился под контролем шамана. Сам шаман облачался в маску рога, хвост тотемного животного для укрепления связи с тотемом³⁷ (святилище Тамгалы). С утверждением патриархальной системы отношений в танцах основное участие стали принимать мужчины³⁸. Кроме того, в эпоху бронзы возникает классификация духовных сил. К первому звену относятся антропоморфные божества, к среднему – священные животные, а к третьему – мифические герои, духи, гиганты³⁹.

Петроглифы раннежелезного века отражают черты звериного стиля, где «образы животных, птиц передают организацию Космоса». Сцены охоты на быков (Сармишсай) на данном этапе истории отсутствуют, зато увеличивается число сцен, изображающих охоту на козлов⁴⁰. Горный козёл – главный атрибут вождя. Божественную сущность и избранность земного владыки определялись наличием рогов на маске⁴¹. В качестве примера, подобного явления может выступать человек на коне «с рогами» из урочища Тамгалы. Надевание на голову верхового парадного коня вождя маски с образом другого животного – горного козла, оленя, трансформирует его образ, придавая не присущие ему положительные качества. Некоторые связывают эту традицию с идеей смерти – возрождения, жертвоприношением коня, а в конечном счёте – с погребально-поминальной обрядностью⁴². Главными становятся образы оленя и лошади. Ведущим божеством у кочевников продолжает оставаться солнце⁴³. Свидетельством этого являются петроглифы с изображением солярных знаков (круги, солнце-бык, солнце-олень, солнце-козёл, солнце-человек). В этот период часто выделяются сцены охоты – пешей, конной и загонной.

³¹ Кузьмина Е. Е. В стране Кавата и Афрасиаба. – М., 1977. – С. 38.

³² Байпаков К. М. Археологическое культурное наследие г. Алматы. – Алматы, 2010. – С. 91.

³³ Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. – М., 1982. – С. 54.

³⁴ Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965. – С. 57.

³⁵ Марьяшев А. Н., Гумирова О. Н. Культ волка и его отражение в наскальных рисунках Семиречья // Казахстан и Евразия сквозь века: история, археология, культурное наследие. – Алматы, 2010. – С. 263.

³⁶ Маргулан А. Х. Петроглифы Сарыарки. Гравюра с изображением волчьего тотема. – Алматы, 2007. – Т. 4. – С. 24.

³⁷ Помаскина Г. А. Когда боги были на земле... – Фрунзе, 1975. – С. 27.

³⁸ Народы Австралии и Океании / под ред. Токарева С. А. и Толстова С. П. – М., 1956. – С. 254 – 256.

³⁹ Байпаков К. М. Археологическое культурное наследие г. Алматы. – Алматы, 2010. – С. 91.

⁴⁰ Хужаназаров М. М. Сармишсай. – Ташкент, 2018. – С. 92.

⁴¹ Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 2006. – С. 103.

⁴² Черемисин Д. В. О семантике маскированных рогатых лошадей пазырыкских курганов // АЭАЕ. – Новосибирск, 2005. – Вып. 2 (22). – С. 129 – 140.

⁴³ Кожемяко П.Н., Винник Д.Ф. Археологические памятники Прииссыкулья. – Фрунзе, 1975. – С. 94.

Таким образом, наглядно видно, что наскальное искусство прошло долгий этап эволюционного развития. Разнообразие сюжетной линии петроглифов отражает уникальность и специфичность мировоззренческой системы общества Турана, что позволяет воссоздать идеологическую картину мира в дописьменный период истории⁴⁴. До эпохи энеолита преобладали идеи, связанные с охотничьей магией и носили тотемный характер. Но позже происходят изменения в общественном сознании и формируются культы плодородия и солнца. У земледельцев эти культы отображены посредством зооморфных и антропоморфных фигур, а у скотоводов, кочевников – только зооморфных (козел, бык, олень, лошадь). Но в обоих случаях с астральным символом (солнце) на голове. Подобное явление наблюдается в эпоху бронзового века, когда укрепляется в Средней Азии культ Митры.

Наскальное искусство, прошло долгий этап своего эволюционного развития. Разнообразие сюжетной линии петроглифов показывает уникальность и специфичность мировоззренческой системы общества Центральной Азии. До эпохи энеолита преобладали идеи, связанные с охотничьей магией, и носившие тотемный характер. Но позже происходят изменения в общественном сознании и формируются культы плодородия и солнца. У земледельцев эти культы отображены посредством зооморфных и антропоморфных фигур, а у скотоводов, кочевников – только зооморфных (козел, бык, олень, лошадь), но в обоих случаях с астральным символом (солнце) на голове. Подобное явление наблюдается в эпоху бронзового века, когда укрепляется в Центральной Азии культ Митры.

Из сказанного видно, что в духовной жизни общества Центральной Азии периодов неолита и энеолита главную роль продолжает играть огонь. Но в отличие от предшествующих эпох, он укрепляется в сознании общества и трансформируется в культ огня и солнца.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонова Г. А. О чём рассказывают наскальные рисунки. – Фрунзе, 1982. – С. 8 – 9.
2. Акишев А. К. Искусство и мифология саков. – Алма-Ата, 1984. – С. 17.
3. Аманбаева Б., Дэвлет Е. О Сулейман – горе / Ош 3000. – Бишкек, 2000. – С. 28 – 29.
4. Анарбаев А. А., Максудов Ф. А. Древний Маргилан. Ташкент, 2007. – С. 139 – 140.
5. Байпаков К. М., Марьяшев А. Н. Петроглифы Ак-Кайнара. – Алмата, 2009. – С. 27.
6. Байпаков К. М. Археологическое культурное наследие г. Алматы. – Алматы, 2010. – С. 91.
7. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965. – С. 57.
8. Гордеева Е. Мировосприятие обществом Средней Азии, через призму наскальной живописи /Взгляд в прошлое. - № SI – 2. – Ташкент, 2020. – С. 100 – 105.
9. Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. – М., 1982. – С. 30, 54.
10. Кадырбаев М. К., Марьяшев А. И. Наскальные изображения хребта Каратау. – Алма-Ата, 1977. – С. 216 – 217
11. Кожемяко П.Н., Винник Д.Ф. Археологические памятники Прииссыкуля. – Фрунзе, 1975. – С. 94.

⁴⁴ Гордеева Е. Мировосприятие обществом Средней Азии, через призму наскальной живописи /Взгляд в прошлое. - № SI – 2. – Ташкент, 2020. – С. 100 – 105.

12. Кузьмина Е. Е. В стране Кавата и Афрасиаба. – М., 1977. – С. 38.
13. Маргулан А. Х. Петроглифы Сарыарки. Гравюра с изображением волчьего тотема. – Алматы, 2007. – Т. 4. – С. 24.
14. Маринковский П. И. Наскальные рисунки как мишени // По следам древних культур Казахстана. – Алма-Ата, 1970. – С. 292.
15. Марьяшев А. Н., Рогожинский А. Е. Наскальные изображения в горах Ешкюльмес (Восточный Казахстан). – Алма-Ата, 1991. – С. 43.
16. Марьяшев А. Н., Гумирова О. Н. Культ волка и его отражение в наскальных рисунках Семиречья // Казахстан и Евразия сквозь века: история, археология, культурное наследие. – Алматы, 2010. – С. 263.
17. Мифы народов мира. – М., 1980. – С. 203.
18. Народы Австралии и Океании / под ред. Токарева С. А. и Толстова С. П. – М., 1956. – С. 254 – 256.
19. Оськин А. В. Петроглифы Центральных Кызылкумов как исторический источник для изучения архаических культов.: Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – М., 1985. – С. 20.
20. Петрухин В. Я. Погребальная ладья викингов и «корабль мёртвых» у народов Океании и Индонезии (опыт сравнительного анализа) // Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980. – С. 79 – 91.
21. Помаскина Г. А. Когда боги были на земле... – Фрунзе, 1975. – С. 27.
22. Равдоникас В. И. Элементы космических представлений в образах наскальных изображений // СА. – М. – Л., 1937. – Вып. 4. – С. 23.
23. Рахимов Н. Т. Археологические памятники горной Уструшаны. – Худжанд: Ношир, 2016. – С. 101 – 107.
24. Рисунки каменного века в гроте Шахты // АРТ. – Сталинабад, 1961. – Вып. VI. – С. 35.
25. Самашев З. Петроглифы Казахстана. – Алматы, 2006. – С. 103.
26. Сулейманов Р. Х. Новый памятник первобытного искусства в Центральной Азии // San`at. – Ташкент, 2002. – Вып. 1. – С. 3.
27. Сулейманов Р. Х. Открытие древнейшего святилища в долине Кашкадарьи // Археология, история и культура Средней Азии. Тезисы докладов межд. конф. – Ташкент, 2002. – С. 110 – 111.
28. Сулейманов Р.Х., Гордеева Е. А. Сейпанташ-важный идеологический памятник первобытного искусства // АУ. – Самарканд, 2019. – Вып. 1(18). – С. 27.
29. Хужаназаров М. М. Наскальные изображения Ходжакента и Каракияся. – Самарканд, 1995. – С. 85 – 86.
30. Хужаназаров М. М. Сармишсай. – Ташкент, 2018. – С. 92.
31. Черемисин Д. В. О семантике маскированных рогатых лошадей пазырыкских курганов // АЭАЕ. – Новосибирск, 2005. – Вып. 2 (22). – С. 129 – 140.
32. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт.-сост. Андреева В. и др. – М.: «Астрель», «АСТ», 2004. – С. 265 – 268.
33. ru.wikichi.ru (Дата обращения: 2021)
34. studopedia.ru / 4 ...figure-i...(Дата обращения: 2021)